

ЖАҢА ҚУРЫЛЫП АТЫРҒАН ИМАРАТЛАРДА ӨРТ ҚАҰИПСИЗЛИГИ ҚАҒЫЙДАЛАРЫНА ӘМЕЛ ҚЫЛАЙЫҚ

Ш.Убенов.

Бозатаў районы АЖБ профилактика хәм
қадағалаў бөлімшеси аға инспекторы капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181747>

Аннотация. Бул мақалада жаңа қурылып атырған имаратларда өрт қауіпсізлігі қағыйдалары хаққында сөз етилген.

Глм сөзлер: имарат, өрт қауіпсізлігі, қағыйда, қурылыс электр.

LET'S FOLLOW THE RULES OF FIRE SAFETY IN NEWLY CONSTRUCTED BUILDINGS

Abstract. This article discusses the rules of fire safety in newly constructed buildings.

Keywords: building, fire safety, rules, construction, electricity.

СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОСТРОЙКАХ

Аннотация. В данной статье описаны правила пожарной безопасности в вновь строящихся зданиях.

Ключевые слова: строительство, пожарная безопасность, нормирование, строительство, электроэнергия.

Кейинги жылларда район аймағында заман талабына сай мекемелер хәм емлеўханалар, оқыў орай имаратлары, турак жайлар, санаат карханалары сонын менен бирге хызмет көрсетиў орай имаратлары дәуиримизге маслығы хәм көркемлігі менен итибарға алынған. Өткен жыллар даўамында әмелге асырылған улкен қурылыс-абаданластырыу ислери каламызға жәнеде шырай бахш етип келмекете.

Әлбетте, бой тиклеген хәм бой тиклеп атырған хәр бир турак жай, санаат хәм саўда, халыққа хызмет көрсетиў орайларында қурылыс хәмде өрт кәуіпсізлігі қағыйдалары әмелияты улкен ахымиетке ийе.

Бозатаў районы Айрықша жағдайлар бөліми хызметкерлери тәрәпинен қурылып атырған хәм қурылысы режелестирилген имаратлардын хужжетлеринде қурылыс қағыйдалары талапларынын орынланыўы барысында қадағалаў тартибиндеги тексеріу жұмыслары әмелге асырылды.

Қаламыз аймағында қурылыс монтаж жуыслары тамамланып, пайдаланыўға қабыл етилиўине усыныс етилген имаратлардын мамлекетлик қабыл етиу комиссиясында

катнасып, проект хужжетлерине киритилген тадбирлердин орынланганлыгы инабатка алынган халда таза курылыс имараты кабыл етилмекте.

Курылыс жумыслары дауамында Айрыкша жагдайлар белими хызметкерлери тәрөпинен, курылыс хызметкерлери ўақтыншалық уйлер ямаса курылыс имараты ишинде тунеп хәр турли колбала электр жылытыў ускенелеринен пайдаланбаўлары, ашык от жағылыўына жол койылмаўы, жумысқа шығар уактында электр ток ускенелерин өширилип койылыўы хаққында тусиник жумыслары алып барылмакта.

Хурметли пукаралар өз қәуипсизлигимизди өзимиз таминлемесек жыллар дауамында маңлай теримиз бенен жыйнап тапқан мал-мулкимизди өрттен асрайық.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O‘z.R. “Yong‘in xavfsizligi” to‘g‘risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R., G‘ulomova G.M., Raxmatova D.M. Yong‘in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo‘llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:, ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G‘ulomova G.M. Yong‘in va yonish-portlash xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.